

O'ZBEKISTON BANK TIZIMI VA UNING BARQARORLIGINI TA'MINLASH

Azimova Yoqutxon

TDIU 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572389>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi bank tizimining shakllanishi, ishlash mexanizmi hamda bank tizimining barqarorligini ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar hamda ularning natijalari, banklar reytingi haqida keltirilgan.

Kalit so'zlar: bank tizimi, kredit, Markaziy bank, tijorat banki, xususiy banklar, raqamli banklar, raqamli transformatsiya, kapital yetarliligi, valyuta operatsiyalari, investitsion xizmatlar, moliyaviy barqarorlik.

KIRISH

Banklar va bank tizimi iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat moliyaviy vositachilikni amalga oshiradi, balki iqtisodiy o'sish, moliyaviy barqarorlik va ijtimoiy taraqqiyotga ham hissa qo'shadi. Banklar jamg'armalarni yig'ib, ularni samarali loyihalarga yo'naltiradi. Bu jarayon orqali ular iqtisodiy resurslarning optimal taqsimotini ta'minlaydi va investitsiyalarni rag'batlantiradi. Banklar kreditlar orqali tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, bu esa ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga yordam beradi. Barqaror bank tizimi investorlar va aholi o'rtasida ishonchni mustahkamlaydi va bu ishonch orqali moliyaviy tizimga ko'proq mablag' jalb qilinadi, bu esa iqtisodiy faollikni oshiradi. Moliyaviy barqarorlik, ayniqsa, iqtisodiy inqirozlar davrida muhim ahamiyatga ega bo'lib, iqtisodiy tizimning izchil ishlashini ta'minlaydi. Bundan tashqari banklar yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim rol o'ynaydi. Ular ekologik toza loyihalarni moliyalashtirish, yashil obligatsiyalar chiqarish va ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston bank tizimi sezilarli rivojlanish bosqichlarini bosib o'tdi. Dastlab, banklar inxtisoslashgan kredit institutlari sifatida faoliyat yuritgan bo'lsa, hozirda ular iqtisodiyotning turli sohalarini moliyalashtiruvchi va aholi ehtiyojlarini qondiruvchi muhim moliyaviy vositachilarga aylangan. 1992 yil "Banklar va bank faoliyati" to'g'risidagi qonunda aynan O'zbekistonda ikki darajali bank tizimining tashkil etilishi va bunda Markaziy bankning zimmasiga pul muomalasini tartibga solish, tijorat banklari va to'lov tizimini shakllantirish vazifalari yuklandi. Ushbu qonunning keyingi takomillashtirilgan tahrirlarida tijorat banklari faoliyatining huquqiy asosi yanada mustahkamlanib, unda bank aktivlarining diversifikatsiyalashuvi, xorijiy kapitalni jalb qilgan holda tijorat banklari shakllantirish tamoyillari yoritib berilgan. 1994 yilning iyul oyida muomalaga kiritilgan milliy valyuta – so'm – mustaqil bank tizimi shakllanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Aynan shu vaqtdan boshlab Markaziy bankning pul-kredit siyosatini yuritish, valyutaga oid ishlarni tartibga solish, bank faoliyatini boshqarish va keyinchalik samarali to'lov tizimini yaratish bo'yicha faoliyati to'laqonli ravishda milliy valyutaning barqarorligini ta'minlashga qaratildi. Shuningdek, bank qonunchiligiga oid "O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida"gi Qonun Markaziy bankning asosiy maqsad-vazifalari, vakolatlarini, "Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonun esa nodavlat banklarning xususiy va aktsiyadorlik-tijorat shaklida tashkil etilishining huquqiy asosini, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xususiy tijorat banklarini tashkil qilishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni bank sektorida xususiy kapital

ishtirokini rag'batlantiruvchi kuch bo'ldi. Shuningdek, bank nazorati bo'yicha xalqaro qo'mita Bazelning tavsiyalariga muvofiq faoliyat ko'rsatish maqsadida tijorat banklari faoliyatini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari doirasida tartibga soluvchi kompleks me'yoriy hujjatlar ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasi "Iste'mol krediti to'g'risida"gi va "Ipoteka to'g'risida"gi Qonunlari (2006-2007 y.) orqali ko'chmas mulkni xarid qilish uchun kreditlar ajratishning huquqiy mexanizmi va garov qo'yishda yuzaga keluvchi munosabatlar yo'lga qo'yildi. 2017 yildan boshlab esa banklarda avtoullov xaridi uchun, 2019 yildan boshlab esa ko'chmas mulk xaridi uchun uzoq muddatli kreditlar ajratilishi yo'lga qo'yildi.¹

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2023-yil 20-noyabr kuni bank tizimida transformatsiya va xususiylashtirish jarayonlari muhokamasi bo'yicha yig'ilishda davlat banklariga shuncha ko'mak berilayotganiga qaramay, ularning rentabelligi xususiy va xorijiy banklarga nisbatan ancha past darajada ekanini ta'kidladi. "Endi loyihalarni ham banklardan so'raymiz. Yangi O'zbekistonda yangi bank tizimi bo'ladi. 2025-yilga borib, davlat ulushini 70 foizdan 40 foizga tushirishimiz kerak. Iqtisodiyot shunday rivojlanyaptiki, biz banklarni tezroq strategik hamkorga bermoqchimiz. 4 ta bankimiz rejada turibdi. Yoki mana "Milliy bank"imizni IPO'ga chiqarmoqchimiz. Xalqimiz ham manfaatdor bo'lishi uchun bu bank soat mexanizmidek ishlashi kerak", — dedi Shavkat Mirziyoyev.²

"O'zbekiston — 2030" strategiyasining 50-maqsadida bank tizimida islohotlarni jadallashtirish, bank xizmatlari bozori haimini oshirish va sohada raqobatni rivojlantirish haqida keltirilgan. Bank va moliya tizimida yillik kreditlash haimini 40 milliard dollarga yetkazish, bank omonatlari haimini 4 barobarga oshirish, banklarni xususiylashtirish va davlat ixtiyorida 3-4 ta bankni saqlab qolish, bank bozoriga kamida 4 ta yirik nufuzli chet el banklarini jalb qilish.

Banklarga xalqaro tan olingan minimal standart va talablarni (joriy qilish orqali me'yorlar va nazorat bazalarini takomillashtirish, kamida 3 ta tijorat banklarida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etish, islom moliyasining qonuniy asoslarini shakllantirish. Sudga kiritilgan da'volar bo'yicha kreditlarga oshirilgan foiz va jarima hisoblashni to'xtatish mexanizmlarini joriy qilish haqida keltirilgan.

Tahlil va natijalar

«O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshchiligidagi ikki bosqichli bank tizimini tashkil qilish respublikaning iqtisodiy mustaqillikka erishish hamda bozor munosabatlariga o'tish ehtiyojlariga mos keladi», ya'ni ikki pog'onali bank tizimining yuqori pog'onasining bosh maqsadi milliy valyuta – so'mning barqarorligini ta'minlashdan iborat bo'lgan Markaziy bank, quyi pog'onasini esa bevosita mijozlar bilan ishlovchi tijorat banklari tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining bank sektorini boshqaruvchi va nazorat qiluvchi organ sifatida shakllanish jarayonlari davom etdi. Bank tizimiga taalluqli qonunchilik bazasi sifat jihatidan yangilanib, xalqaro bank amaliyoti bilan muvofiqlashtirildi.³

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi bevosita moliyaviy sektor, xususan bank tizimining ishonchligi va samaradorligiga bog'liq. So'nggi yillarda mamlakatda bank tizimini modernizatsiya qilish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish

¹ O'zbekiston Markaziy banki rasmiy sayti ma'lumoti www.cbu.uz

² <https://www.gazeta.uz/oz/2023/11/21/state-banks/>

³ Z.Mamadiyarov, M.Maxmudova, M.Kurbonbekova Bank ishi. Darslik. – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021 – 160 b.

hamda raqobatbardosh va barqaror moliyaviy muhit yaratish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda.

Bank tizimi isloh qilish bu iqtisodiyotning samarali va barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan jarayon bo'lib, u bank xizmatlari sifatini yaxshilash, xususiy sektorni rag'batlantirish, davlat ulushini kamaytirish va raqamli texnologiyalarni kengaytirish kabi masalalarni o'z ichiga oladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi" bank tizimini isloh qilishning aniq yo'l xaritasini belgilab berdi. Ushbu farmonda quyidagi asosiy vazifalar ko'zda tutilgan: Bank tizimida davlat ulushini kamaytirish va xususiy sektor ulushini oshirish, banklar faoliyatida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish xalqaro investorlarni jalb qilish va xususiy banklar raqobatbardoshligini oshirish, xususiylashtirish va investorlarni jalb qilish, 2025-yilga kelib, davlat ishtirokidagi kamida uchta bankga xorijiy investorlarni jalb qilish, shu orqali bank tizimining xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini ta'minlash rejalashtirilgan. Shuningdek, davlat banklarining xususiy sektor bilan raqobatlashish imkoniyatlarini oshirish uchun faoliyatini optimallashtirish va xususiy banklar uchun qulay sharoit yaratish maqsad qilingan edi.⁴

Markaziy bank nazoratini kuchaytirish bank tizimini barqarorligini ta'minlashning choralaridan biridir. 2020-yildan boshlab O'zbekiston Markaziy banki Basel III xalqaro standartlariga mos kapital yetarliligi talablarini joriy etdi. Bu orqali banklarning moliyaviy barqarorligi oshdi va ular yuqori xavf bilan bog'liq qarorlar qabul qilishdan tiyiladigan bo'ldi. Bank faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarni yangilash ham muhim o'rin kasb etadi. 2021-yil misolida yangi "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. Bu qonun banklarga valyuta operatsiyalari, kapital bozorlari va investitsion xizmatlar bo'yicha yangi imkoniyatlar berdi. Kapital bazasini mustahkamlash, kredit portfeli sifatini yaxshilash va NPL darajasini kamaytirish orqali bank tizimni takomillashtirishga imkon yaratib beradi. 2023-yil misolida "Ipoteka Bank" tomonidan kreditlarni baholash tizimi takomillashtirilib, NPL darajasi 9% dan 4.7% gacha tushirildi. Bu islohotlar bank tizimining ishonchliligini oshirgan edi. 2023-yil yakunlariga ko'ra, bank tizimida muammoli kreditlar hajmi 3,5%ga kamaydi. Bu borada Markaziy bank tomonidan amalga oshirilgan prudensial nazorat choralari, xususan, kredit portfeli sifatini yaxshilash, yirik qarzdorlarning moliyaviy holatini tahlil qilish va muammoli kreditlarning undirilishini samarali tashkil etish kabi tadbirlar muhim rol o'ynadi. Raqamli transformatsiya ya'ni raqamli bank xizmatlarini kengaytirish ishlari olib borilmoqda. Shundan kelib chiqib, Respublikamizda 2020-yilda Anorbank va TBC banklar dastlabki raqamli banklar sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan. Anorbank va –TBC banklar o'z mijozlariga mobil ilovalar yoki statsionar kompyuterlar orqali to'liq raqamli xizmatni taqdim etmoqda. Bu shundan dalolat beradiki, raqamli bank mijozlari 24/7 tizimida bank xizmatlaridan foydalanishi mumkin. Ya'ni bunda, raqamli bank tizimida mijozga mobil dasturi, mobil dasturga asosan esa yuqori texnologiyali IT-infratuzilma bilan ta'minlangan bank operatsiyalarining yuqori moslashuvchanligi taqdim etiladi.⁵ 2022-yilda esa "Hamkorbank" o'zining to'liq raqamli mobil ilovasini ishga tushirdi. Mijozlar endi kartasiz to'lovlar, kredit olish va hisob yuritishni ilova

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi".

⁵ Depozit.uz — O'zbekistondagi raqamli banklar va ularning istiqbollari 26-iyul 2021-yil.

orqali amalga oshira oladilar. Bu xizmatlardan foydalanuvchilar soni bir yilda 3 baravarga oshdi. 2020–2025-yillarga mo'ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasi doirasida davlat banklarini xususiylashtirish va ularni transformatsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Masalan 2022-yilda "Ipoteka Bank"ning 75% ulushi Vengriyaning "OTP Bank"i tomonidan sotib olindi. Bu O'zbekiston bank tizimiga yevropalik investorlarni jalb qildi va menejmentda xalqaro tajriba paydo bo'ldi. Xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kuchaytirish tashqi moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga yordam beradi. Masalan 2020-yilda Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki (EBRD) "Savdogarbank" va boshqa banklarga 200 million dollarlik kredit liniyasini ochdi. Bu kichik va o'rta biznes loyihalarini moliyalashtirishga xizmat qildi.

2024-yilning birinchi yarmida O'zbekiston bank tizimining jami kapital yetarlilik koeffitsiyenti 17,3%ni, I darajali kapital koeffitsiyenti esa 14,2%ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar Markaziy bank tomonidan belgilangan minimal talablar darajasidan yuqori bo'lib, bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. 2024-yil 1-mart holatiga ko'ra, O'zbekiston bank tizimi aktivlari 648,6 trillion so'mni, majburiyatlari esa 549,6 trillion so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar bank tizimining o'sish sur'atlari va moliyaviy barqarorligini aks ettiradi.

O'zbekistondagi eng yirik banklarning 2024-yilning uchinchi choragidagi yangilangan reyting banklar pog'onalarining turlicha dinamikasini ko'rsatdi. 17 ta yirik banklar orasida to'rttasi o'z o'rinlarini saqlab qola olmadi, uchta bank esa o'z pozitsiyalarini yaxshiladi. Shu bilan birga, 10 ta bank o'z pog'onalarini o'zgarishsiz saqlab qolishdi, bu esa bank sektorda raqobatning kuchayganligini ko'rsatadi. Yirik banklar reytingida Top-6 banklar Kapital bank, Trast bank, Aziya Alyans bank, Hamkor bank, Ipak yo'li bank, Orient finans bank o'z o'rinlarini saqlab qoldi. "Mikrokreditbank" joriy chorakda eng yaxshi natijani ko'rsatib, o'z pozitsiyasini birdaniga ikki pog'onaga yaxshiladi va reytingda 11-o'rinni egalladi. O'zsanoatqurilish bank moliyaviy ommaboplik bo'yicha va aktivlar sifati bo'yicha 1 pog'onaga, likvidlilik bo'yicha birdaniga 3 pog'onaga ko'tarilganligi sababli umumiy reytingda o'z o'rnini 1 pog'onaga yaxshilagan. Davlat ulushi mavjud yirik banklardan Xalq banki umumiy reytingda 1 pog'onaga ko'tarilishiga moliyaviy ommaboplik va likvidlilik bo'yicha 1 pog'onaga, boshqaruv samaradorligi bo'yicha 2 pog'onaga yuqorilashishi turtki bergan.⁶

No	Banklar	Umumiy reyting	Reyting o'zgarishi	Moliyaviy vositachilik bo'yicha reyting	Moliyaviy ommaboplik bo'yicha reyting
1	Kapital bank	1	0	1	1
2	Trast bank	2	0	5	10
3	Asia alliance bank	3	0	1	12
4	Hamkor bank	4	0	10	3
5	Ipak yo'li bank	5	0	9	2
6	Orient finance	6	0	7	17

⁶ <https://uz24.uz/uz/articles/bank-10-24>

	bank				
7	Xalq banki	7	1	6	8
8	Invest finance bank	8	-1	1	16
9	Ipoteka bank	9	0	12	4
10	Aloqa bank	10	0	4	9
11	Mikrokredit bank	11	2	11	7
12	Biznesni rivojlantirish banki	12	-1	15	6
13	O'zmilliy bank	13	-1	16	15
14	O'zsanoatqurilish bank	14	1	17	14
15	Agrobank	15	-1	13	5
16	Turon bank	16	0	8	11
17	Asaka bank	17	0	14	13

Xulosa

Bank tizimining barqarorligi nafaqat moliyaviy resurslar, balki samarali boshqaruv, raqamli texnologiyalar, xalqaro standartlarga mos qonunchilik va ishonchli nazorat tizimiga asoslangan kompleks jarayondir. O'zbekiston bank tizimi so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida moliyaviy barqarorlik, kapital yetarliligi, kredit portfeli sifati va raqamli xizmatlar rivoji kabi yo'nalishlarda sezilarli yutuqlarga erishdi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishiga, investitsiyalar jalb etilishiga va moliyaviy tizimga bo'lgan ishonchning oshishiga xizmat qilmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Markaziy banki rasmiy sayti ma'lumoti www.cbu.uz
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/11/21/state-banks/>
3. Z.Mamadiyarov, M.Maxmudova, M.Kurbonbekova Bank ishi. Darslik. – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021 – 160 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi”.
5. Depozit.uz –O'zbekistondagi raqamli banklar va ularning istiqbollari 26-iyul 2021-yil.
6. <https://uz24.uz/uz/articles/bank-10-24>